

NEXT GENERATION ENTERTAINMENT

Bidang ilmu yang ditujukan untuk meningkatkan keahlian dalam dunia entertainment, 3D, AR, dan VR.

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

04 SMART SYSTEM PPTIK ITB

05 NEXT GENERATION ENTERTAINMENT

Digital Twin Bandung	07	Museum Geologi	12
Lembur Digital (Legit)	09	Museum Sri Baduga	12
3D Visualization Tools	10	Vidyanusa	13
Augmented Reality (AR)	11		

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat teknologi saat ini, yaitu : **IoT & Robotics, Human-Content Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence** yang di wujudkan dalam platfrom Big Data

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut **Cyber-Physical System**

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang terintegrasi dengan layanan yang di berikan, Smart System juga disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM PPTIK ITB

NEXT GENERATION ENTERTAINMENT

Next generation entertainment menghadirkan pengalaman hiburan yang mendalam dan imersif melalui penggunaan teknologi mutakhir seperti realitas virtual (VR), realitas augmentasi (AR), dan kecerdasan buatan (AI).

Next generation entertainment juga mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari pengguna melalui platform sosial, komunitas virtual, dan fitur berbagi konten, menghasilkan pengalaman hiburan yang lebih sosial dan berinteraksi.

Inovasi dalam next generation entertainment mencakup penggunaan kecerdasan buatan untuk kurasi konten yang personal, pengembangan konten 3D dan holografik, serta eksplorasi baru dalam penciptaan naratif dan pengalaman interaktif.

DIGITAL TWIN BANDUNG

DIGITAL TWIN hanyalah representasi visual dari objek atau sistem operasional. Digital twin dapat memberikan gambaran parsial tentang apa yang terjadi, dan mungkin apa yang terjadi pada suatu objek atau system. Digital twin dari kota Bandung dapat disusun untuk kota secara keseluruhan, perencana, perancang, dan insinyur dapat meningkatkan rancangan dan mengukur dampak perubahan pada kehidupan warga.

Kota adalah entitas yang sangat kompleks dan dinamis dimana banyak orang, sekolah, kantor, toko, taman, utilitas, rumah sakit, perumahan, sistem transportasi, semua itu bergerak dan hidup di dalamnya, salah satunya adalah bidang transportasi dan sejarah kota Bandung.

Digital twin bekerja dalam tiga tahap :

MELIHAT, BERPIKIR, & BERTINDAK

Tahap pertama, “melihat”, merupakan tahap pengumpulan data untuk menciptakan “Digital twin” yang dapat bertindak secara bersamaan. Perangkat harus terhubung ke internet untuk mengambil data fisik. Selain itu, data ini dikumpulkan lagi dan dimasukkan ke dalam digital twin.

Tahap kedua, “berpikir”, menganalisis data yang disimpan untuk menghasilkan informasi.

Tahap ketiga adalah "bertindak", dengan kata lain dari hasil analisis pada tahap berpikir, kami mengambil langkah-langkah yang dapat mengoptimalkan sistem yang ada.

LEMBUR DIGITAL

Lembur Digital Bandung Raya adalah sebuah program yang di adakan oleh PPTIK ITB bersama SMKN 1 Cimahi untuk membangun digital-twin dari bandung raya di Metaverse. PPTIK ITB dan 1 Cimahi mengundang seluruh pihak -komunitas SMK, SMA, SMP bahkan SD, LSM, pemerintah daerah, masyarakat, industri untuk ikut dalam inisiatif "LEMBUR DIGITAL BANDUNG RAYA" ini dalam berbagai kapasitasnya masing-masing.

3D VISUALIZATION TOOLS

3D visualization tools memungkinkan pengguna untuk membuat dan menghasilkan representasi visual yang realistis dari objek atau lingkungan dalam format tiga dimensi.

Dengan menggunakan 3D visualization tools, pengguna dapat memvisualisasikan dan memanipulasi model 3D dengan mudah, memperlihatkan detail dan perspektif yang seolah-olah nyata.

Alat visualisasi 3D membantu dalam berbagai industri seperti arsitektur, desain produk, industri kreatif, dan bidang ilmiah, dengan memberikan visualisasi yang jelas dan detail mengenai proyek atau konsep.

3D MODEL RUANG PAU

Maskot PPTIK ITB
A.I.C.H.A.N

Model 3D Visual dari Kota Bandung

Cetak 3D Model
menggunakan 3D Printer

The Demite

AR digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, permainan, periklanan, desain produk, dan bidang medis, untuk memberikan informasi tambahan, visualisasi yang lebih baik, atau simulasi interaktif

Pemanfaatan AR sebagai media edukasional game yang juga menggunakan teknologi pengenalan suara.

AUGMENTED REALITY (AR)

Augmented Reality (AR) menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen virtual untuk menciptakan pengalaman interaktif yang diperluas melalui perangkat digital, seperti ponsel cerdas atau kacamata AR

AR Pemeliharaan AC Mobil

Pemanfaatan AR sebagai media edukasi mengenai pemeliharaan ac mobil.

Volcanopedia

Pemanfaatan AR sebagai media edukasi pada perangkat Volcanopedia.

MUSEUM SRI BADUGA

Dengan menggunakan teknologi 3D, pengunjung dapat menjelajahi rekonstruksi tiga dimensi dari artefak dan bangunan bersejarah di Museum Sri Baduga, memperdalam pengetahuan tentang warisan budaya Sunda. Selain itu juga dapat menjangkau lebih banyak pengunjung, terutama generasi muda, dan memberikan pengalaman belajar yang inovatif dan menyeluruh.

MUSEUM GEOLOGI

Melalui Augmented Reality, PPTIK bersama Museum Geologi membuat sebuah simulasi interaktif bencana alam yang diintegrasikan dengan lingkungan nyata pengunjung, membantu pengunjung museum untuk memahami situasi dan keputusan yang harus diambil dalam keadaan darurat.

VIDYANUSA

Sebuah framework pembelajaran yang dirancang dari sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis kurikulum tematik multidisiplin.

Vidya Nusa memfokuskan pembelajaran berbasis aktivitas siswa (Student Centered Activity) dalam bentuk bermain game edukasi, forum diskusi, kegiatan lapangan, kegiatan harian di rumah dan kegiatan dunia maya (sosial media).

Website dapat diakses pada link : <http://vidyanusa.lskk.ee.itb.ac.id>

QR Mobile

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Bllts

QR Mobile
Hloto

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RFID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKLLMS.LSKK.CO.ID

2023

Membangun reputasi
riset berkelas dunia

Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132

<https://pptik.itb.ac.id>